

Вместо заключения

Философия хозяйства и в самом деле какая-то *иная* гуманитарная мысль, весьма сопряженная с мирозданческим *Иным*, способная как постигать *иное* в этом мире, так и, полагая наличие несубстанциального *Иного* и за пределами сего мира, с ним ментально-интуитивно... э-э... общаться (контактировать), отчего у нее весьма *иные* воззренческие начала и откровенческие итоги, чем это есть у обычных гуманитарных наук и у философии в ее научной, то бишь по сути нефилософской, интерпретации, а потому она — *философия хозяйства* — оказывается не только *иным* в гуманитарной размыслительной сфере достоянием, но и достоянием (дщерью) самого мирозданческого *Иного*!

Что-о, разве не так?

С.Г. КОВАЛЕВ

Философско-хозяйственное осмысление дуализма новейшего миропорядка сквозь призму интересов РФ*

Аннотация. Раскрыты понятие новейшего миропорядка, его двойственность, интересы РФ. Показаны линии социальной и международной человеческой планетарной эволюции, логика глобализации и ее формы: американоцентричная и китаеццентричная.

Ключевые слова: эволюция социальной планетарной жизни, новейший миропорядок, конспирология, ШОС, интересы РФ.

Abstract. The concept of the new world order, its duality, and Russia's interests are revealed. The lines of social and international human planetary evolution are shown, as well as the logic of globalization and its forms: American-centric and Sino-centric.

Keywords: the evolution of social planetary life, the newest world order, conspiracy theories, the SCO, the interests of the Russian Federation.

УДК 330
ББК. 65.в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Философско-хозяйственное осмысление дуализма новейшего миропорядка сквозь призму интересов РФ // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 28—43. DOI:

Введение

Человеческий мир исторически преходящ и перманентно упорядочен — стабильные исторические отрезки сменяют отрезки перемен, рождающиеся в точках бифуркации социального бытия. Однако в целом в мире прослеживается вектор возрастания организационной сложности в эволюции человеческой планетарной жизни: с одной стороны, формирование человеческого единения в пространственно-временном континууме — линия от индивидуально-локального к коллективно-планетарному бытию и его уплотнению; с другой стороны, формирование человеческого разъединения в социально-временном континууме — линия наличия и углубления дифференциации человечества и мер организованной его упорядоченности и разупорядоченности. Это выражается в двух аспектах: а) в узлах коллективно-пространственного планетарного существования людей: от отдельных локальных территорий общности людей к единой планетарной территориальной общности; б) в узлах социальной дифференциации коллективной общности — формы социальной стратификации: от слабо стратифицированных первобытных обществ к обществам с резко выраженной социальной дифференциацией, со сложной стратифицированной структурой в отношении входящих в него членов (различные классовые и кастовые общества, построенные на социальном отчуждении, элитарных разделениях, теоретически возможно и более менее социально однородное общество). Единство этих двух линий отражает векторная узловая матрица (скелетная решетка) исторического планетарного развития социума:

Ч — С — Тоб — ЦГ локальная организация,

СГ — Ик — Ипк — ЕЧ глобальная организация,

где: **Ч** — человек в процессе своего социогенеза; **С** — семья и ее формы; **Тоб** — территориальные общности (расширяющиеся родовые, соседские общины, анклавные, образующие обособленные самоорганизующиеся поселения); **ЦГ** — централизованные государства: древние царства, империи, созданные на основе теологической и личной неограниченной власти, и города-государства древнего и средневекового мира; **СГ** — суверенные (национальные) государства, образовавшиеся на основе трансформации (распада) **ЦГ** и основанные на институтах национальной власти; **Ик** — колониальные империи, образовавшиеся на основе мировой колониальной экспансии наиболее развитых государств; **Ипк** — постколониальные империи, состоящие из политически «самостоятельных» стран, ранее входивших в **Ик**, остающихся экономически зависимыми от них (старого центра), и новых мировых доминантных центров, регули-

рующих движение товаров, ресурсов, капитала; **ЕЧ** — единое планетарное человечество, одна из возможных форм социального будущего, основанная на принципе установления единой планетарной власти.

Эти две линии частично накладываются одна на другую, а каждый элемент, входящий в структуру исторической планетарной человеческой матрицы, либо менялся, либо его первоначально не было, но при этом он как матричный фрактал (структурный кристалл), узловый сегмент частично сохраняется, хотя и модифицируется, утрачивая свое старое содержание, функции.

Линия глобализации — это современный вектор эволюции, которая разрушает традиционные структуры: институты семьи, национальные государства, заменяя их новыми — в пользу центров глобальной общности и управления. Соответственно, изменяется и мировой порядок, в том числе хозяйственный. Процесс многомерный, нелинейный: глобализация, деглобализация, возможны различные формы, типы глобализации и формы, типы миропорядка.

Понимание современного миропорядка

Категория «мирпорядок» выражает внешнюю картину и сущностное внутреннее устройство планетарного социального мира.

Общая системная теория миропорядка в целом и хозяйственного порядка как важнейшего его среза — отображение его атрибутивного строения и организационного механизма функционирования (как организационно-экономической системы, включающей элементы самоорганизации и проектного конструирования), — не сложилась, есть отдельные аспекты, фрагменты, и в целом она несет налет конспирологичности. Определим, что такое миропорядок и роль в нем конспирологии. Миропорядок можно рассматривать узко — как взаимодействие стран и широко — как взаимодействие всех объектов и субъектов планетарной жизнедеятельности. В широком понимании миропорядок — это сложившаяся система многомерных взаимосвязей, самоорганизации, регулирования планетарных природных объектов и социальных субъектов в рамках пространства их воспроизводственной жизнедеятельности и международных отношений (нормы, принципы), существующая в координатах социального времени. Соответственно, в реальном и познавательном плане атрибутами миропорядка выступают: социальные участники миропорядка и соотношение их сил; концептуальные взгляды на вектор социального устройства и принципы его построения (цели, общие ценности и правила обеспечения устойчивости, в том числе справедливость, права на развитие); пространство охвата; центр(ы) власти.

Одним из значимых, но не единственным инструментом изменений мирового порядка являются войны. Мировой порядок одновременно онтологичен, существует объективно, и гносеологичен — познаваем, конструируем самими людьми. Мировой порядок изменяется скачкообразно по мере поступательного развития производительных сил, социальных пертурбаций, конфигурации страновых сил по линии: старый мировой порядок → новый мировой порядок → новейший мировой порядок → ... Безусловно, существует определенная преемственность во всех мировых порядках. В последние годы стержнем построения нового мирового порядка выступает цифровизация общества, искусственный интеллект [3, 5—16]. В исследованиях по мировому порядку международных отношений выделяют хронологию мирового порядка и типы мирового порядка.

Хронология исторических форм мирового порядка: вестфальский мировой порядок (1648—1815) как отношения между государствами; Венский мировой порядок (1815—1871) как доминирование в страновых отношениях великих держав; Версальский мировой порядок (1918—1939) как фиксация странового полицентричного мира, сложившегося после краха четырех империй, функционирующего на основе договоренностей и принципов, принятых империями-победителями; ялтинско-потсдамский мировой порядок (1945—1991) как мир с дуальным, противоборствующим внутри себя американско-советским центром; постсоветский мировой порядок (1991 — настоящее время) как процесс разрушительного перехода от старой дуальной центричности к моноцентричности, а затем к иной дуальной, экономически конкурентной американско-китайской глобальной центричности.

Типы мирового порядка: 1) порядок, основанный на балансе сил; 2) гибкий биполярный порядок; 3) жесткий биполярный порядок; 4) универсальный порядок; 5) иерархический порядок; 6) порядок единичного вето [1]. В целом это картина характеризует эволюцию международного порядка в последние столетия.

В современное время все большую и ведущую роль в становлении мирового порядка начинают играть не-, вне-, надгосударственные сетевые структуры, существующие параллельно с институтами власти государств, которые стирают национальные границы. Постепенно горизонтальные, вертикальные процессы сетевизации, прежде всего, экономики охватывают, поглощают, трансформируют мировой порядок. Уже современный, тем более грядущий мировой порядок станут контролировать и концептуально проектировать доминирующие в сетях наднациональные мировые субъекты, удушающие функционал государств, окутывая их сетевой паутиной [2, 89—96]. Существуют разные модели современного мирового порядка: Э.-М. Слотер (автономное, сетевое взаимодействие институтов

суверенных государств); Г. Киссинджера (создание сегментированной модели унификации мира с учетом различия крупных мировых регионов); Дж. Найя (сосредоточение, распределение, связь сил, военной, экономической, возможностей ТНК между центрами и способности с помощью силы, жесткой, мягкой, умной, добиваться результата и выстраивать нужный порядок); Р. Гилпина (необходимость доминирующего центра — обеспечение гегемоном мировой стабильности); Мао Цзэдуна (теория трех миров); Н. Элдриджа, С. Гулда (теория управляемого хаоса — мир как процесс смены комбинаций состояния порядка и беспорядка).

В целом все теории констатируют, что в мире усиливаются взаимные противоречия, взаимозависимости. Заметим, что современные модели — это, как правило, декларированный западно центричный взгляд на миропорядок, выражающий, прежде всего, американские интересы и принципиальный подход, декларативные требования построения: глобального конкурентного влияния (наднациональные организации, десуверенизация суверенитетов государств, выстраивание сетевых союзов между участниками мировых процессов), поддержания баланса сил между участниками мировых процессов; а также гарантии пространственных границ, неиспользования военных и экономических инструментов в качестве давления во внешней политике, отказ от навязывания стандартов. В реалиях мира очень много отступлений от провозглашаемых положений его устройства.

Конспирология в мироведении. Конспирология (от англ. *conspiracy* «заговор» + др.-греч. λόγος) — объяснение события (реального или вымышленного) как последствия заговора и действий могущественных групп, мотивированных на наступление нужных им событий, и вера масс, что такие группы есть. Отсюда взгляд на мир как на цепь заговоров, целенаправленных скрытых усилий групп людей по его изменению присутствует в познании миропорядка. В основе — теологическая эсхатология (конечность судьбы человека и человечества, переход в иной мир) — подход к человеческой истории как к процессу, нацеленному на установление скрытой власти над планетарным человеческим миром тайными силами («посвященные, просвещенные» и т. п. в ожидании прихода новой мессии (Христа, Антихриста, Машиаха и т. п.).

Данная ситуация связана с тем, что видимая картина мира — это только внешнее проявление наличного мирового человеческого бытия, она не до конца отражает содержание, суть, смысл протекающих процессов. Воспроизводственные процессы планетарной человеческой жизни — это не только естественные процессы, протекающие объек-

тивно, но и процессы целевого проектирования, сознательного воздействия на планетарную жизнь, ее конструирование. А это не афишируется, остается за кадром, в тени, знанием для «избранных» и ремеслом избранных. Мы не касаемся природы конструирования: вневременное, земное, а просто констатируем, что оно, видимо, есть. С материалистических позиций слабое место теорий мирового порядка в том, что не выделено единство структуры мирового и странового порядков в разрезе единства реальной и фиктивной экономики, не произведен мегасинтез производственной, институциональной, социальной структур как мер устойчивости хозяйственного порядка. Не раскрыта властная структура как стержневая структура, выражающая суть и устойчивость порядка, его социальное конструирование [4, 3]. Смазана картина многообразия стран реального мира и тенденции их хозяйственного унифицирования, упорядочивания, не выделены современные особенности отдельных регионов и стран. Не выделены противоречия масс и элит и между элитами.

В наши дни выкристаллизовываются два центра мировой силы — США и Китай, вокруг которых группируются быстроразвивающиеся страны, ориентированные на американоцентризм и китаоцентризм либо на два центра одновременно. Прежде всего, это быстроразвивающиеся страны Востока и Юга. Можно выделить и своеобразную, сохраняющую силу и претензии прослойку из стран бывших мировых лидеров, которые постепенно утрачивают глобальные политические и экономические позиции: ЕС, Великобритания, РФ, а также быстроразвивающуюся Индию, набирающую регионально-глобальную доминирующую позицию. При этом каждый из вышеназванных субъектов сохраняет сильную либо политическую, либо экономическую позицию, либо обе. Например, Великобритания контролирует Британское содружество, у нее ведущая роль в глобальных финансах (Лондонский сити), она образовательный центр подготовки мировых элит, у нее сильнейшая мировая разведка, она сохранила собственную элиту с вековыми традициями и навыками колониального управления. Не будем забывать, что многие современные страны-лидеры — это бывшие британские колонии. Проблема РФ в том, что, сохранив военный и ресурсный потенциал, она потеряла научно-технологический, производственный, демографический потенциал (рождаемость и смертность у коренного строообразующего русского этноса катастрофические, налицо признаки вырождения).

В целом, мировой западоцентризм, в широком смысле, включая Японию, Южную Корею, постепенно размывается, мир становится многосторонним, и его центр смещается в Азию, в страны, омываемые водами Тихого и Южных океанов (см. рис. 1).

Таким образом складывается эпоха глобального мира, включающая американоцентричный и китаецентричный порядки.

Рис. 1. Картина новейшего миропорядка

Китаецентричный миропорядок как выражение смены лидерства

С начала XX в. в Китае наблюдается и существует два теоретических и практических сценария использования Запада для обретения национальной независимости и ускорения развития, а именно: а) вектор формирования национал-капиталистического независимого Китая (политика Чан-Кайши) и вектор коммунизма с «желтым оттенком» (политика Мао Цзэдуна), а также вектор их современной модификации, идущей от Дэн Сяопина — линия ускоренного национального развития и ее современная интерпретация в политике Си Цзиньпина — глобальный некапиталистический китайский социал-капитализм. Общее у всех векторов — независимость, развитие производительных сил, лидерство Китая в Азии, в Третьем мире, а в перспективе во всем мире. Специфика 1 и 3 векторов — использование потенциала Запада, а 2 вектора — использование братской помощи СССР, его потенциала. Но во всех векторах линии привлечения международной иностранной помощи отводилась важнейшая роль, а главный принцип ее получения — раньше времени не высовываться, не обременять себя мировым лидерством. Хотя в области идеологии всегда декларировалась опора на собственные силы. Ныне Китай из страны, обращенной внутрь себя, переходит в разряд стран, обращенных и внутрь себя, и вовне, что характерно было для послевоенного советского социализма в последние годы жизни И. Сталина.

В этих реалиях Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является визитной карточкой проявления нового миропорядка. ШОС — межправительственная, постоянно действующая международная организация, основанная в июне 2001 г. Создана Казахстаном, Китаем, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, в 2017 г. к ней присоединились Индия и Пакистан, в 2023 — Иран, в 2024 г — Белоруссия. Также в орбиту ШОС включены страны, имеющие статус наблюдателя,

партнера по диалогу, получавшие приглашения на саммиты глав государств-членов. Организация структурирована. Решения принимаются путем консенсуса. Основной уставной документ — Хартия ШОС. Штаб-квартира в Пекине.

Официально декларируемая цель организации — стабильность и безопасность в широком региональном пространстве стран-участниц: борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Пекин стремится к созданию единого интеграционного экономического пространства в рамках ШОС. Выработана и обновляется «Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации». В Китае создается Институт цифровой экономики (ИЦЭ) при ШОС (использующий опыт СССР в области народнохозяйственного планирования на основе кибернетических моделей и вычислительной техники) для преодоления дисбаланса, прогнозов экономического развития, автоматизированного управления экономикой. Поставлена задача создания Центра искусственного интеллекта при ШОС.

Все участники ШОС негативно относятся к американскому военному присутствию в регионе. Заметим, что США пытаются не обнулить, а расширить свое присутствие в Среднеазиатском регионе: еще в 1999 г. Конгресс США принял «Акт о стратегии Шелкового пути» (поддержка экономической и политической независимости стран Центральной Азии, ставка на развитие двусторонних контактов со странами постсоветской Средней Азии). Создание ШОС — это и реакция на стратегию США (а действия США — реакция на создание в 1996 г. предшественницы ШОС — «Шанхайской пятерки»). Аналогичную позицию по отношению к Средней Азии занимает и ЕС, рассматривая ее в качестве поставщиков ресурсов, в том числе энергетических. К вхождению в регион стремятся Япония, Турция. В целом ШОС+ и БРИКС+ — две организации, имеющие общее ядро: Китай, РФ, Индию, выступают символами нового миропорядка.

Начало сентября 2025 г. — знаковый период, объединивший два события: одновременное проведение саммита ШОС и Парада Победы по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны (в Азии и ее тихоокеанских акваториях — это, прежде всего, противостояние Японии и США, а на суше — Японии и Китая, преимущественно Республики Китай, партии Гоминьдан и частично Коммунистической партии Китая — революционной армии Мао Цзэдуна, которые боролись за освобождение оккупированных территорий — марионеточному государству Мань-

чжур Го). Парад также подчеркнул, что Китай провозгласил курс на глобальное лидерство наряду с США. Важно заметить, что, хотя капитуляцию Японии принимали американские военные в присутствии представителей СССР, Британии, Франции, приезд В.В. Путина на парад — это мировая легитимация и признание вклада Китая в итоги войны. Надо всегда помнить, что Китай являлся изначально одним из учредителей ООН, членом Совета Безопасности (один из пяти постоянных его членов: первоначально КР, а затем членство перешло к КНР).

Демонстрация Китаем своей военной мощи, ее современных составляющих: авиационной (истребители 5-го поколения), космической (межконтинентальные ракеты и ядерные боеголовки), морской (авианосцы, возможность строительства в год 50 военных кораблей), гиперзвуковой, беспилотной (различные виды дронов), человеческой (качество и численность армии) — важный довод обоснованности претензий на мировое лидерство. Возникает вопрос: насколько удастся Китаю согласовать правила мирового лидерства и равноправного мирного партнерства с Индией, РФ и другими странами в пространстве Большой Евразии, учесть их интересы? Сейчас уже ясно, что приезд на ШОС Нарендра Моди и других лидеров стран и присутствие на военном параде В.В. Путина и лидеров других стран — это не просто признание роли Китая во Второй мировой войне, но и признание его мирового лидерства и роли в современном мире.

Двусторонние отношения между Индией и Китаем в настоящее время не самые лучшие, но сближение идет. Присутствуют обоюдные территориальные претензии, положение усугубляет взаимоотношения между Индией и Пакистаном, последний поддерживает Китай. Однако тарифная политика Д. Трампа как по отношению к Индии (50%-е тарифные пошлины на ее товары, экспортируемые в США, угрозы вторичных санкций на нефть и нефтепродукты), так и по отношению к Китаю ведет к их экономическому сближению. Это две крупнейшие по народонаселению и потенциальной экономической мощи соседние страны (Китай уже сегодня, а Индия в перспективе) имеют возможность найти точки взаимовыгодного экономического сотрудничества. Сырье из РФ и в Индию, и в Китай, китайский экспорт товаров традиционных производственных отраслей в Индию для преодоления бедности большинства населения и развития индустриальных производственных технологических укладов, помощь Китая на коммерческой основе в развитии инфраструктуры, щадящая конкуренция в высокотехнологичных отраслях и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта гражданских секторов экономики — это точки, в которых сотрудничество вполне возможно. Индийские программисты, одни из лучших в мире, работают во

многих странах, в том числе в США, и обладают компетенциями в самых современных областях новых технологических разработок IT- сферы, а их альянс с китайскими возможностями в области информационных технологий и информационного оборудования позволяет выстраивать взаимовыгодное долговременное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Это означает создание самого крупного мирового производственного азиатского и планетарного кластера в данной области. А наличие мощных вооруженных сил означает, что для США усложняется возможность втягивания в блоковое противостояние с КНР стран Тихоокеанского региона и делает для последних политически более привлекательным занятие нейтральной позиции. Возникает вопрос: хватит ли у Китая ресурсов, потенциала и военной мощи, чтобы нести бремя лидерства, и мудрости, чтобы поступиться частью своих интересов во имя стабильного бесконфликтного будущего? Дееспособный собственный военный блок, который мог бы выступать противовесом НАТО с позиций интересов Китая, каким являлся в прошлом блок стран Варшавского Договора, в нынешних реалиях мира Китаю создать трудно и достаточно маловероятно. Максимум, на что можно рассчитывать, — это сформировать стратегический альянс из стран, граничащих с Китаем, для обеспечения его тыла: ресурсов, логистики, вооружения — в случае конфликта с Западом в Юго-Восточной Азии. В других районах мира вероятность возникновения крупных прямых военных конфликтов с Западом низкая. При той военной мощи, которая уже есть у Китая, любое военное столкновение самоубийственно для потенциального агрессора. Защита Тайваня военным путем — это больше военная риторика США, чем реалии соотношения сил. Поезд ушел, КНР сможет присоединить Тайвань на основе договоренности и с ним, и с Западом. Соответственно, налицо перспектива новой глобальной конкуренции через гонку вооружений, экономических противоборств, тарифного давления, санкционной изоляции, ограничения доступа к рынкам ресурсов, сбыта товаров, доступа к высоким технологиям и научным достижениям. Налицо и экономическая зависимость РФ от Китая. При этом налицо и заслуга дипломатии РФ, которая не допустила тотальной международной изоляции (частичное исключение стран Запада). Экономическая зависимость РФ от Китая возрастает и по импорту, и по экспорту, об этом свидетельствуют данные внешнеторгового и платежного баланса, рост расчетов в юанях, которые становятся важнейшим инструментом внешнеэкономической деятельности для РФ. Для всестороннего анализа реальной ситуации требуются развернутые статистические данные по многим номенклатурным позициям, а Росстат такую информацию ограничивает, не публикует.

Вследствие того, что с 1990-х гг. РФ изначально не проводила экономической политики суверенного развития, ограничиваясь политикой вписывания в западное разделение труда, вхождением в орбиту глобального западноориентированного капитала, «закрывая глаза» на вывод средств за границу в целях личного обогащения, сокрытия доходов, она оказалась в ловушке искусственной блокировки доступа к рынкам. Если экономика сильно сопряжена с заграничными поставками и сбытом за границу произведенных ресурсов, то всегда есть соблазн использовать сложившуюся ситуацию в качестве рычага политического и экономического давления. Следование рецептам свободного рынка в условиях слабой конкурентоспособности производств, недостаточной многовекторности товарных и капитальных потоков под лозунгами «Ресурсы в обмен на технологии» и «Если нет своего, купим за рубежом» привело к очень большой внешней зависимости РФ. Не удалось заставить конкурировать Запад и Восток за доступ к российским рынкам и предоставление лучших условий по поставкам технологий, а значит, и за инвестиции в создание реальных производств. А возможности были, страна не использовала момент для технологического рывка, благоприятные условия для развития. Играть в многовекторность и сегодня — задача архисложная, а экономическая эффективность при этом под очень большим вопросом. ЕС как рынок технологий и рынок сбыта сырья на ближайшую перспективу потерян. США и Китай играют свою двустороннюю игру, направленную на собственное развитие, в том числе за счет РФ. В этих условиях можно поменять один технологический несuverенитет на другой технологический несuverенитет, но не обрести свой суверенитет. Проблема не в том, чтобы вместо зависимости от Запада возобладала зависимость от Китая, а в том, как развивать собственную технологическую независимость. Экономические взаимоотношения с Китаем в настоящее время, если судить по статистике товарооборота, углубляются и развиваются позитивно. Подписан юридически обязывающий меморандум между «Газпромом» и китайской государственной компанией CNPC о газопроводе «Сила Сибири 2». Однако это необязывающий проработанный контракт. Пока ясно, что это газ Западной Сибири — по сути, компенсация для РФ исчезающего европейского рынка в связи с прекращением поставок в Западную Европу Ямальского газа. Конкретные условия компании должны выработать позже. Пока в стадии фиксации следующее: точная трасса «трубы» по отношению к привязке к местности (договорились, что через Монголию); какая сторона финансирует и на каких условиях; кто строит, кому будет принадлежать «труба»; цена поставки газа (только отсылка к европейской формуле, но

в ней есть еще много условий, в том числе скидки); минимальный гарантированный уровень отбора (только расчетная потенциальная мощность прокачки — 50 млрд м³ в год, а количество обязательных минимальных поставок — под вопросом: китайцы ссылаются на отсутствие реального текущего спроса в электробалансе). Однако даже в оптимистичном варианте для «Газпрома» сложно восполнить потерю европейского рынка (на пике «Газпром» поставляли

200 млрд м³). Пока намечается по всем трубопроводам, идущим в направлении Китая, поставлять в перспективе ≈ 106 млрд м³. Это меньше по объему, а в деньгах еще меньше, чем еще было недавно для Европы, но для «Газпрома» и это очень важно, так как в ближайшие годы у него эффективного альтернативного выбора нет. Американцы пытаются вытеснить и заместить своим газом российский газ на европейском рынке. Заметим, что в принципе выход на китайский рынок в целом и по газу в частности сложен из-за: а) политики производства электроэнергии из угля на основе строительства новых ТЭЦ с более высоким КПД и намного более экологически чистых; б) политики диверсификации по отношению к мировым поставщикам: Туркмения, Казахстан, Иран, РФ, Катар, Австралия; в) политики собственных распределительных сетей по отношению к поставляемому газу; г) политики ускоренного развития энергетики на основе возобновляемых источников — ветра, солнца, воды — и атомных станций. Стратегия Китая в ближайшее десятилетие — по максимуму использовать традиционные источники электроэнергии и на их основе нарастить выработку электроэнергии, а затем развиваться на основе энергоперехода к зеленой экономике. В этом смысле долгосрочные перспективы угледобывающей и газодобывающей отраслей РФ в случае ориентации на китайский рынок достаточно неопределенные.

В целом можно констатировать, что долгосрочная стратегия «Газпрома» — крен в сторону трубопроводной поставки газа на внешние рынки, а не на потребление его внутри страны, на прокачку газа в ущерб его глубокой переработки и поставку продуктов газохимии — себя не оправдала.

РФ и ее интересы в новейшем миропорядке

Интерес (от лат. *interesse* «быть внутри») — понятие многоаспектное. Будем понимать интересы РФ в миропорядке сквозь призму двуединства: и как возможную привлекательность (неизбежность) по реализации роли страны в мире, и как выгоду (потери) для страны (в целом, отдельных ее субъектов: элитных групп, граждан). Роль РФ в становле-

нии новейшего миропорядка, скорее, пассивна, чем активна. Она не является его проектировщиком, его воплоателем в планетарное бытие, его выгодополучателем. Соответственно, процесс становления миропорядка от нее зависит, но достаточно слабо, а значит, привлекательность надо оценивать по критерию «что приобретает и что теряет, а также в стране субъект возможных выгод и возможных потерь. Страну можно дифференцировать на элиту — активно действующий элемент, укоренившийся во власти, и на неэлиту — пассивно действующий, подчиненный элемент, воплощающий в социальную жизнь решение элиты.

Поскольку российская элита не является частью западной элиты, хотела вписаться, но неадекватно оценила мировые структуры и траектории развития (банально не взяли). Она объективно вошла в фазу противоборства с ней (степень противостояния, активная, пассивная — это отдельный вопрос), соответственно вынуждена включиться в китайский порядок. Для нее это означает с одной стороны, на одной чаше отсутствие потенциальных выгод от нахождения в западном порядке, с другой — реальные потери от противостояния ему. Вхождение в порядок китаецентричного мира (проект «Единая судьба человечества») слабо гарантирует субъектную историческую выживаемость для РФ, невключение — одиночное противостояние Западу в условиях его агрессивной военной и санкционной экономической политики. Втягивание РФ в СВО за счет украинизации Украины — это западный проект и инструмент разрушения, ликвидации РФ как международного субъекта. А в целом — обнуление дееспособности, субъектности славянской и русскоязычной общности мира. Большая европейская конвенциональная война в рамках пространства бывших постсоветских и постсоциалистических стран вероятна только исключительно в интересах мировых элит, причем и старых аристократических элит ЕС, которые составляли его ядро до 1990-х гг. Распад ЕС и трансформация его снова в «шестерку», в «девятку», «Общий рынок» — отнюдь не фантастика.

В настоящее время у РФ нет сильных внутренних побудителей, интересов для участия в мировых проектах, но у нее и слабые позиции вообще в них не участвовать. За последние десятилетия страну крепко связали узами мирового разделения труда (сырьевой поставщик) и узами мировых денег, которые российский правящий класс вывел из страны. Втянули в ловушку зависимости — потенциально самодостаточна, а собственных страновых возможностей для реализации иной модели в условиях дефицита времени без обрушения благосостояния населения не хватает. Американоцентричный (европоцентричный) путь был и остается привлекателен для значительной части российской бизнес-элиты и части западноориентированного мировоззренчески среднего

класса, а китаецентричный путь остается для части бывшей коммунистической элиты и небольшой части бизнес-элиты. Маятниковые колебания и действия РФ во многом обусловлены внешним давлением, а не внутренним выбором. Проблема в том, что у РФ небольшое пространство для маневра: либо не входить ни в какой проект, либо войти частично в оба, либо войти в один из проектов. Однако надо понимать, что мир уже перестроился, возврата к «золотым» для российской элиты, российской буржуазии «деввяностым» не будет. Либо она станет национально ориентированной, либо исчезнет как класс, ее просто поглотит один из видов глобализма. Дай бог, если удастся сохранить часть денег, Однако самостоятельности лишат, однозначно.

Страна загоняется мировым проектировщиком (или, возможно, она сама себя загоняет) в один из порядков центричности мира (см. табл. 1).

Таблица 1

Интересы РФ в проектах миропорядка

Проекты новейшего глобального миропорядка				
РФ: участие, проектные интересы	Американоцентричный порядок		Китаецентричный порядок	
	Выгоды	Потери	Выгоды	Потери
Элита РФ	Деньги, возмож- ность быть гражданами мира	Доступ к западным рынкам	Потенци- альное об- ретение но- вых рынков	Сильная конкурен- ция произ- водств из Китая
Народ РФ	Потенци- альный до- ступ к за- падным бла- гам	Туристиче- ская потре- бительская изоляция	Доступ к де- шевым то- варам	Потенци- альное сни- жение каче- ства по- требления

Источник: составлено автором.

Исток ситуации — отказ от сталинской интерпретации красного мирового проекта (двух его версий: довоенной (до 1941 г.) — социализм в отдельно взятой стране; б) послевоенной (после 1945 г.) — мировой социализм как содружество стран народных демократий, повлекший

утрату сегмента для реализации собственного миропорядкового проекта. Приход к власти Н.С. Хрущева ознаменовал возвращение к троцкистской версии мирового глобализма. Оптимальной путь для РФ — оставаться самой собой, оставаться Россией. Теоретически еще возможна балансировка между двумя версиями новейшего мирового порядка. Однако заметим, что доступ и к западным, и к китайским технологиям и для СССР, и для РФ всегда был затруднен.

Самостоятельное развитие — это очень сложный и проблематичный вариант в современном мире, требующий не просто словесных лозунгов про патриотизм, а колоссальных трудовых усилий, очень грамотной внешней и внутренней политики, очень больших научных прорывов и их материализации в производственных технологиях, очень качественной общеобразовательной подготовки школьников и профессиональной подготовки кадров по широкому спектру специальностей. Требуется сплочения, солидаризации в обществе справедливости для всех слоев общества. Требуется наличия ситуации, когда все институты общества, государства призваны работать на державное созидательное воспроизводство страны. Реализация вышеназванного позволит сохраниться РФ в ряду крупнейших держав.

Литература

1. *Ковалев С.Г.* Глобализм как планетарная цифровизация и стратегия им. Ломоносова РФ // Мир на переломе: геополитика, экономика, техногенез: по итогам межд. науч. конф. 4—6 дек. 2024г., Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова/ Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2025. С. 5—16.

2. *Ковалев С.Г.* Державный воспроизводствогенез России в будущее. Экономика созидания: Монография. Ч.1. СПб., 2024. 280 с.

3. Миропорядок // Новый дипломатический словарь: URL: <http://diplomaticdictionary.com/dictionary/>, (дата обращения: 10.09.2025).

4. Экономист Сергей Ковалев — об экономической суверенизации России // Аргументы недели. Интервью. 2025. № 32 (980). 13—19 авг.

References

1. *Kovalev S.G.* Globalism as a Planetary Digitalization and the Strategy of the Russian Federation. // The World at a Turning Point: Geopolitics,

Economics, and Technogenesis / Ed. by Yu.M. Osipov and E.S. Zotova. M.; Tambov, 2025. P. 5—16.

2. *Kovalev S.G.* The Imperial Reproduction of Russia's Genesis for the Future. The Economy of Creation: Monograph. P. 1. SPb., 2024. 280 p.

3. World Order // New Diplomatic Dictionary: URL: <http://diplomaticdictionary.com/dictionary/>.

4. Economist Sergey Kovalev on Russia's Economic Sovereignty // Argumenty Nedeli. Interview. № 32 (980). August 13–19, 2025.

Б.М. БИЗЕНГИН, Ж.М. КУЧУКОВА, Д.А. РАХАЕВА

**О соразмерности политики, морали, науки и красоты
в экономике***

Аннотация. Экономике принято рассматривать как предметную практическую деятельность, основанную на утилитарном принципе получения выгоды если не на каждой операции, то по итогу. Это означает, что основа экономики — получение выгоды, реализация интересов, и неважно, сопровождается ли оно производством товаров, увеличением их объема и номенклатуры или же получением прибыли, доходов, снижением издержек, ростом производительности труда, фондовооруженности, эксплуатацией среды обитания и проч. Однако ближайшее рассмотрение показывает, что если не все, то многое не так. Во-первых, для экономики в не меньшей мере, чем в предыдущем случае, характерно удовлетворение потребностей, реализация общих интересов, получение/достижение пользы, защита среды обитания, видового разнообразия природы, создание продуктов на основе творческой фантазии и т. п. Во-вторых, сама ее организация не чужда эстетики, как любой другой продукт, в котором присутствует прекрасное и которое создается в том числе с учетом прекрасного. В-третьих, отнюдь не одна только выгода (в различных вариантах), но даже вовсе не выгода, а, по-видимому, польза (полезность) более присуща экономике. Причем последняя проявляется от базисных отношений — природы и человека — до второстепенных, связанных с различными элементами и структурами общества

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бизенгин Б.М., Кучукова Ж.М., Рахаева Д.А. О соразмерности политики, морали, науки и красоты в экономике // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 43—66. DOI: